

YAPAY ZEKA VE TOPLUMSAL CİNSİYET ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND GENDER

Murat AKTAŞ

Muş Alparslan Üniversitesi, muratmha@hotmail.com,

ORCID ID 0000-0002-7249-4957

DOI : 10.5281/zenodo.7226253

ÖZET: Yapay zeka, bir yandan üretimi artırıp hayatı kolaylaştırırken ve toplumları dönüştürürken aynı zamanda mevcut yaşamı bozan ve/veya mevcut eşitsizlikleri ve bozuklukları yeniden üreten etkiler de sergilemektedir. Özellikle kadın ve erkek arasındaki eşitlik üzerinde önemli bir etkisi bulunan yapay zeka bu konuda ciddi endişelere neden olmaktadır. Dinamik bir hesaplama ortamında yürütülen algoritmaların oluşturulmasına ve uygulanmasına dayanan insan zekasının taklit edilmesi ile işleyen yapay zeka ve algoritmalar kendilerine sağlanan verilerden hareketle çalışarak bir yandan mevcut eşitsizlikleri yeniden üretirken diğer yandan bu sektörde egemen olan erkek egemenliğini de pekiştirmekte ve yaymaktadır.

Dünyadaki yapay zeka profesyonellerinin sadece %22'sinin kadınlardan oluşması bu alandaki eşitsizliklerin giderek daha da büyümesine ve yaşamın diğer alanlarına da sirayet etmesine neden olmaktadır. Peki, yapay zeka yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yayılması önlenbilir mi? Toplumsal cinsiyet alanındaki eşitsizliklerin giderek daha keskin bir şekilde büyümekte ve gelecek için ciddi tehditler oluşturduğunu belirten bu çalışma yapay zeka kullanımı ve toplumsal cinsiyet ile ilgili ciddi bir seferberlik gerektiğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Büyük Veri, Robotik Sistemler, Toplumsal Cinsiyet.

ABSTRACT: While artificial intelligence increases production, makes life easier and transforms societies, it also exhibits effects that disrupt existing life and/or reproduce existing inequalities and disorders. Artificial intelligence, which has a significant impact on equality between women and men in particular, causes serious concerns in this regard. Artificial intelligence and algorithms, which operate with the imitation of human intelligence based on the creation and implementation of algorithms carried out in a dynamic computing environment, work from the data provided to them, while reproducing existing inequalities, on the other hand, reinforcing and spreading the male dominance in this sector.

The fact that only 22% of artificial intelligence professionals in the world are women, causes inequalities in this field to grow and spread to other areas of life. So, can the spread of gender inequalities be prevented through artificial intelligence? Stating that inequalities in the field of gender are growing more and more sharply and pose serious threats to the future, this study argues that a serious mobilization is needed regarding the use of artificial intelligence and gender.

Keywords: Artificial Intelligence, Big Data, Robotic Systems, Gender.

GİRİŞ

Yapay zekâ, büyük veri ve algoritmalar giderek hayatın birçok alanında kullanılmakta ve kullanım alanları büyük bir hızla genişlemektedir. Dolayısıyla yapay zekâ; toplumu, ekonomiyi ve devletleri giderek daha yaygın bir şekilde ve derinden etkilemektedir. Belki de bu yüzden yapay zeka, büyük veri, algoritmalar ve robotizasyon birçok bilim adamı ve politikacı tarafından 21. yüzyılın en önemli teknolojik gelişmeleri olarak görülmektedir. 2018’de dünya genelinde 12 milyar dolar olan yapay zeka yatırımlarının 2025 itibariyle 200 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Çinliler yurt içi yapay zeka endüstrisinin yakın dönemde bir trilyon dolara ulaşabileceğini ileri sürmektedirler (Taylor, 2022:119).

McKinsey Küresel Araştırma şirketinin 2019’da yaptığı bir araştırmaya göre yapay zekanın iş süreçlerinde kullanımında bir önceki yıla göre %25’lik bir artış olduğu ve bu artışın maliyetleri %44 oranında düşürdüğü (Duran, 2021: 34) belirtilmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak yapay zeka teknolojisinin sağlayacağı teknolojik altyapı ve veri madenciliği de büyük bir hızla gelişmekte ve devasa boyutlara ulaşmaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinin 2030 yılında 15 trilyon dolarlık bir ekosistem oluşturması beklenmektedir.

Yapay zeka, bir yandan üretimi arttırıp hayatı kolaylaştırırken ve toplumları dönüştürürken aynı zamanda mevcut yaşamı bozan ve/veya mevcut eşitsizlikleri ve bozuklukları yeniden üreten etkiler de sergilemektedir. Özellikle kadın ve erkek arasındaki eşitlik üzerinde önemli bir etkisi bulunan yapay zeka bu konuda ciddi endişelere neden olmaktadır. Dinamik bir hesaplama ortamında yürütülen algoritmaların oluşturulmasına ve uygulanmasına dayanan insan zekasının taklit edilmesi ile işleyen yapay zeka ve algoritmalar kendilerine sağlanan verilerden hareketle çalışarak bir yandan mevcut eşitsizlikleri yeniden üretirken, diğer yandan bu sektörde egemen olan erkek egemenliğini de pekiştirmekte ve yaymaktadır.

Peki, eşitlikçi veri tabanları ve algoritmalar geliştirerek yapay zeka yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yayılması önlenebilir mi? Kadınların yapay zeka, robotik sistemler ve dijital mesleklerle ilgili meslekler seçmesini ve bunlara erişmesini engelleyen klişeler nelerdir ve bunlara karşı nasıl mücadele edilebilir?

YAPAY ZEKA

Günümüzde çok farklı tanımları yapılan yapay zeka genel olarak “düşünme yetisine sahip makineler yaratmakla ilgilidir. Çevrelerindeki dünyayı yorumlayabilen verilen enformasyonla öğrenebilen, öğrendiklerine dayanarak bir değişiklik meydana getirebilen ve zamanla enformasyonu yorumlamakta ustalaşabilen makineler yaratmakla ilgili” (Marr, 2022: 30) bir kavramdır. İnsanlar tarafından programlandıkları çerçevenin ilerisinde düşünme ve yaratma yetisine sahip olan makineleri tasvir etmek için kullanılan (Göktaş, 2021: 151) yapay zeka, insan zekasını simüle edebilen makineler üretmek için geliştirilmiş bir dizi teknik ve teori biçiminde tanımlanabilir. Bu sistemler, bilim adamları tarafından, özellikle ileri teknoloji alanında çok sayıda araştırma yapıldıktan sonra uygulamaya konan programlardan oluşur. Dinamik bir hesaplama ortamında yürütülen algoritmaların oluşturulmasına ve uygulanmasına dayanan yapay zeka, algoritmalar ve kendilerine sağlanan verilerden hareketle insan zekasının taklit edilmesi yoluyla işlemektedir. Buradan hareketle yapay zeka: “normalde insan zekası

gerektiren, görsel algılama, konuşma tanıma, karar verme ve diller arasında çeviri yapma gibi işleri gerçekleştirebilecek sistemlerin teorisi ve geliştirilmesi” (Rouhiainen, 2020: 2) olarak tanımlanabilir.

Günümüzde artık cep telefonlarından kullandığımız uzaktan eğitim programlarına kadar günlük hayatımızın parçası haline gelen yapay zekâ, son yıllarda Japonya, ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkeler ile Çin ve Hindistan gibi ülkelerde büyümenin anahtarı olarak görülmektedir. Özellikle ABD, Çin ve Birleşik Krallık gibi devletler yapay zekâ ve robotlar ve örüntü tanıma (ses, görüntüler vb.) üzerine odaklanan temel araştırmalara ciddi destekler vermekteler. Ayrıca Google, Microsoft ve Amazon gibi büyük firmalar, gerçek zamanlı çeviri robotları ve yenilikçi görüntü tanıma teknolojileri ile ilgili önemli projeler üzerine çalışmaktalar. Amazon, istihdamdan dağıtım sistemlerine kadar bir çok alanda yapay zeka ve otonom robotlar kullanılıyor. Facebook ayrıca “*Deep Face*” adı verilen yapay zekâyâ dayalı yüz tanıma teknolojisini geliştirerek denemeye başladı.

Yapay zekâ alanındaki ilk ciddi adımın 1956 yılında ABD’de de düzenlenen Dartmouth Konferansı’nda atıldığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Tanınmış programlama dili LISP yapay zekâ programlama dilinin yaratıcısı da olan John McCarthy (1927-2011) günümüz yapay zekâ teknolojisinin gerçek öncüsü olarak kabul edilmektedir (Yalçın Kayıkçı, Kutluk Bozkurt, 2018). Herbert Simon daha 1957’de “dünyada şu anda düşünen, öğrenen ve yaratan makineler var. Dahası, bu işleri yapabilecek yetenekleri, görünür bir geleceğe kadar hızla artacak ve ele alabildikleri sorunların çeşitliliği, insan zihninin uygulandığı aralık ile birlikte daha geniş olacaktır” diyerek yapay zekâlar ile ilgili bilgi vermişti (Russell ve Norvig, 2009).

Kurumsal işbirliği ve derin öğrenme gibi yenilikçi teknolojiler gittikçe daha da gelişerek günlük hayatın bir parçası haline gelmektedir. ABD, Çin ve Avrupa’daki bazı üniversiteler ve devlet kurumlarında ve şirketlerde robotlar ve yapay zekâ aktif olarak kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Örneğin Stanford Üniversitesi’ndeki yapay zekâ laboratuvarı tarafından geliştirilen robot araba, aktif bir yarışçıdan daha hızlı bir zaman performansı gösterdi. MIT’de Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ Laboratuvarı bir temizlik robotu ve dört ayaklı bir yürüyüş robotu geliştirdi. Hatta bu robotlar evlerde bile kullanılmaya başladı. Güvenlikten arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılması beklenen bu sistemin özellikle sağlık alanında çığır açması bekleniyor (Aktaş, 2020).

YAPAY ZEKA VE TOPLUMSAL CİNSİYETE ETKİLERİ

Kendi kendilerine öğrenebilme yeteneğine sahip olan, karmaşık fiziksel işleri bile yapabilen ve otomatikleştirebilen yapay zeka ile çalışan araçlar üretimde yerlerini aldıkları insanlar ve klasik makinelere göre çok daha yüksek verime neden olabilirler (Rouhiainen, 2020: 132). Dolayısıyla eğitilebilen, akıl yürütebilen, birbirleriyle ve insanlarla etkileşim kurabilen yapay zeka teknolojileri doğal olarak sadece teknolojik araçlardan ibaret değiller. Yani yapay zeka aynı zamanda ekonomik, sosyal ve politik özelliklere sahiptir. Böylece kültürel yapıyı da etkileyen özelliklere sahip olan yapay zeka aynı zamanda kültürel yapıdan da etkilenen özelliklere de sahiptir.

Bilgi İletişim Teknolojileri, yapay zeka ve algoritmaların kullanımında ilkel ataerkil değerler ve cinsler arası mevcut eşitsizliklerin tekrar tekrar üretilerek pekiştirildiği görülmektedir.

Yapay zeka kullanımı, ayrımcılığı kolaylaştırarak özellikle dezavantajlı birey ve grupların, “marjinal” olarak adlandırılan savunmasız insanların haklarını orantısız bir şekilde etkilemektedir. Bunun nedenleri, ataerkil önyargılar, eğitim, ekonomik durum vb politikalar ve bu sektörde çalışanların üçte ikisinin erkeklerden oluşması olarak belirtilebilir. Dolayısıyla yapay zeka uygulamaları büyük oranda sektörde çok çok yüksek oranda temsil edilen beyaz erkekler tarafından, erkeklere göre, mevcut ataerkil verilere göre, düzenlenip tasarlanmakta ve programlanmaktadır.

Günümüzde giderek yaygın hale gelen işe alımlarda otomasyon sistemlerinin kullanılması, mevcut verilere yansıyan geleneksel önyargıları yeniden üreterek derinleştirilmesi oldukça yüksek ihtimaller dahilinde görülmektedir. Üstelik bu program ve uygulamaların sadece önyargıları kullanmakla da yetinmeyerek aynı zamanda tarihsel olarak kadınların birçok sektörde erkeklere oranla çok az yer almasından kaynaklı bu eksikliği de görmeyerek bu görmemezliği katlayarak otomasyona yansıtması nedeniyle mevcut ayrımcılıktan kat kat ayrımcı sistemler üreterek bunların istihdamlara yansımaya neden olabilir. Otomatik işe alım ve istihdam sistemleri, daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte uygulanıyor ve bu sistemleri eğitmek için kullanılan eksik veriler, çoğu zaman kadınları görünmez yaparak istihdam edilmelerini tamamen engelleyebilmektedir. Makine öğrenimi, eksik verilerdeki eksik bilgileri alır ve analog dünyadan alınan bilgileri otomasyona yansıtarak bunları kalıcı dijital önyargılar haline getirerek kodlardaki görünmezliği belirgin uygulama haline getirir. Kadınların haklarında veri toplanmadığı için görünmez olmaları yeni bir durum veya uygulama değil. Aslında, 20. yüzyılın ilaç denemelerinden, uluslararası standartlardan ve küresel ticaret kurallarından 21. yüzyılın otomatik karar verme sistemlerine kadar, birçok alanda standartlaştırılmış erkek varsayılanları yıllardır uygulanagelmektedir. Son derece tehlikeli olan bu varsayım günümüzde yapay zeka ve otomasyon uygulamalarıyla daha da derinleşerek tehlikeli boyutlara gelmektedir (Kraft-Buchman ve Arian, 2021).

YAPAY ZEKANIN BESLENMESİ

Örneğin Amazon’un kullandığı istihdam programı bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Amazon, çalışanlarının işe alım süreçlerini yapay zeka kullanarak gerçekleştirmek ve otomatikleştirmek için 2014’de bir program geliştirdi. Amaç adayların profiline göre bir ile beş arasında puan vererek en çok puanı olanları işe yerleştirmektir. Amazon’un kullandığı sistemde, veri toplayıp model geliştirmek amacıyla geçmişe dönük on yıllık özgeçmişler (CV) ve aday profilleri referans alınmıştı. Ancak, sektörde erkeklerin egemen olmasından dolayı yapay zekâ, erkek profillerin daha tercih edilmesi gerektiği yargısına varmış ve erkeklerin lehine cinsiyetçi kararlar alınmasına sebep olmuştu. Amazon işe alımlarda cinsiyetçi sonuçlar doğuran bu sistemden 2018 yılında vazgeçtiğini duyurdu.

Elbette yapay zeka uygulamalarının kadın erkek işe alımlarında cinsiyetçi yaklaşımları otomasyonlar kullanılmazsa eşitlikçi olacağı anlamına gelmiyor (Pager ve Shepherd, 2008). Benzer ayrımcı uygulamalar klasik istihdam yöntemlerinde de bulunmaktadır. Örneğin Bilgi İletişim Teknolojileri, yapay zeka sektöründe erkeklerin istihdam oranının kadınların üç katından fazla olması bunun açık göstergelerinden biri olarak gösterilebilir.

Veriler kadınların yapay zeka sektöründe erkeklere göre çok daha az istihdam edildiğini göstermektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019’daki bir araştırmasına göre küresel

yapay zeka profesyonellerinin %78'i erkeklerden oluşmakta ve sadece %22'si kadınlardan oluşmaktadır (UNESCO, 2021). Ayrıca bu erkeklerin %80'i de beyaz erkeklerden oluşmaktadır. Yüksek vasıflı yapay zeka çalışanlarının ise yalnızca %16'sı kadınlardan oluşmaktadır. Google, Apple, Facebook, Amazon, gibi yüksek teknoloji devlerindeki profesyonellerin %80'ni erkekler oluşturmaktadır (Aktaş, 2022). Yapay zeka sektöründeki bu eşitsizlik ve dengesizlik giderek eşitsizliklerin daha da büyümesine ve yaşamın diğer alanlarına da sirayet etmesine neden olmaktadır. Bu yüzden toplumsal cinsiyet alanındaki eşitsizlikler giderek daha keskin bir şekilde büyümekte ve gelecek için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Dolayısıyla giderek hayatın birçok alanında yayılan yapay zeka kullanımı ve toplumsal cinsiyet ile ilgili ciddi bir seferberlik gerekmektedir.

Ayrıca bu sektördeki düşük temsil oranı aynı zamanda yapay zeka ile ilgili bir çok tasarım, program ve uygulamaya da yansımaktadır. Veriler bu alanda bir kısır döngü olduğunu ve bunun sürekli kendini ürettiğini göstermektedir. Mevcut ataerkil sistem, önyargılar ve kültür nedeniyle kız çocukları ve kadınlar genel olarak matematik, bilim ve teknolojiden uzak tutulmaktadır. Bu yüzden genel olarak kadınların okulda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgilenme olasılığı daha düşüktür. Kız çocukları ve kadınların cinsiyetçi klişeler tarafından bu tür iş ve mesleklerden caydırıldıkları bilinmektedir (Aktaş, vd, 2018). Üstelik üniversiteye giden kadınlar, erkek egemen alanlarda daha fazla cinsiyet ayrımıyla karşı karşıya kalıyorlar. Oysa aslında bu kadınlar da mezun olduktan sonra, bazı erkekler gibi yapay zeka alanına girerek bu alanda kariyer yapacaklar. Ancak kadınlar bu aşamadan sonra da erkek egemen çalışma ortamları, klişeleştirme, cinsel taciz ve finansmana erişim eksikliği gibi zorluklarla karşılaşabilmekteler.

Ayrıca yapay zeka ve algoritmalar mevcut sorunları devam ettirebilir, teşvik edebilir veya farklı sorunları ve önyargıları birleştirerek yeni önyargılar, klişeler ve potansiyel olarak ayrımcı eğilimler yaratarak çok daha ağır ve yeni sorunlara da yol açabilir. Örneğin, bir arama motoruna CEO yazarken, algoritma kadın CEO'ların neredeyse hiç resmini göstermez, sadece erkek olanları gösterir. Çünkü şirketlerde liderlik pozisyonları söz konusu olduğunda kadınlarla erkekler arasında çok ciddi bir eşitsizlik olduğu biliniyor. Avrupa'da bile kadın yönetim kurulu başkanlarının oranı sadece %7,5 ve kadın CEO'ların oranı ise %7,7 olduğu için arama sonuçlarında gösterilen resimler çoğunluğu baz alarak öne çıkacaktır (Kelleher, 2019). Burada arama sonuçlarına göre yanlış bir algı oluşturulmakta ve pekiştirilmektedir. Bu önyargılar ve cinsiyetçi kalıplar ayrımcı davranışlar için temel oluşturabilir ve ayrımcı kararlar için alt yapı oluşturabilir. Mesela CEO'lar için bir işe alım prosedüründe, işe alım prosedürlerine ilişkin çevrimiçi bilgiler (bilinçsizce) etkilenebilir ve dolaylı olarak toplumsal cinsiyet etkileriyle sonuçlanabilir. İnternet aramaları cinsiyete dayalı sonuçlara yol açan süreci besleyebilir. Algoritmalar için mevcut veri kümeleri ve eğitim verileri, cinsiyetçi eşitsizlikleri kolaylaştıran risklerin bir parçası olabilir ve yanlış verilerin yanı sıra cinsiyetçi eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir. Örneğin yapılan bazı aramalarda erkekler araba kullanma, koçluk yapma ve atış yapma gibi dış mekan etkinlikleri ile gösterilirken, kadınlar alışveriş yaparken, mutfakta bir iş ile uğraşırken ya da çamaşır yıkarken gösterilebiliyor (Kraft-Buchman ve Arian, 2021; Lütz, 2022).

Daha az görünür ve belirgin olmasına rağmen, algoritmalar kullanılarak üretilen bu tür dolaylı toplumsal cinsiyet etkileri potansiyel olarak doğrudan toplumsal cinsiyet etkilerinden

daha fazla zarara neden olmaktadır. Bu, yaygın kullanımı ve veri kümelerindeki önyargıların yaygın veritabanlarına erişim veya veri ve bilgi için internete erişimde farklı algoritmalarda yayılması ve yeniden kullanılması kolaylığı nedeniyle açıklanabilir. Sonuç olarak, eğer bir yapay zeka ve algoritma dolaylı toplumsal cinsiyet etkileriyle şekillendirilmiş veri kümelerini ve veritabanlarını kullanıyorsa, algoritmaların dolaylı toplumsal cinsiyet etkileri, ağlar ve veri tabanları arasında devam ettirilir ve dağıtılırsa, nihayetinde doğrudan toplumsal cinsiyet etkilerinin oluşmasına yol açabilir (Lütz, 2022).

Cinsiyetçi Kalıpların Yeniden Üretilmesi

Yine Google Çeviri programının İngilizce ve Fransızca gibi eril ve feminen olan zamirlerin farklı olduğu dillerdeki çevirileri cinsiyetçi önyargılar ve kalıplarla çevirmesi gibi çok sayıda uygulama örnek olarak gösterilebilir. Hizmetçilik, öğretmenlik ve hemşirelik gibi bazı mesleklerin kadınlara özgü meslekler, mühendislik, müdürlük ve yöneticilik bazı mesleklerin erkeklere özgü meslekler olarak çevrilmesi ataerkil önyargı ve cinsiyetçi kalıpların tekrar tekrar üretilmesine neden olmaktadır. Örneğin; “Google Translate’ın “She is a doctor” cümlesini Türkçeye çevirmesini, sonra çıkan sonucu tekrar İngilizceye çevirmesini istediğinizde; karşınıza “He is a doctor” cümlesi gelir. Buna karşılık Google Translate’ın “He is a babysitter” cümlesini Türkçeye çevirip, çıkan sonucu tekrar İngilizceye çevirmesini istediğinizde; karşınıza “She is a babysitter” cümlesi gelir. Türkçe’de eril-dişil ayırımı yoktur; yani “he” de “she” de aynı sözcüğe çevrilir: “O”. Ancak Google cümleyi yeniden İngilizceye çevirirken, doktorlar ve bebek bakıcıları hakkında bir takım ataerkil peşin hükümler vermektedir. Dolayısıyla makinelerin, insanların yıkmaya çalıştıkları birçok önyargıyı devam ettirebileceğinden endişelenmemek elde değildir” (Walsh, 2020:142-143).

Ayrıca 2015’te Google’ın görsel tanıma teknolojisinin, siyahi kişileri gorilla olarak etiketlemesi büyük bir skandal olarak fark edilmişti. Yine Google arama motoruna siyahi kızlar gibi anahtar kelimeler girildiğinde, algoritma yanıt olarak müstehcen materyaller gösteriyordu. Araştırmalardan elde edilen bulgular meslek robotlarının hemen hemen tümünün toplumsal cinsiyet algıları gösterdikleri tespit edilmiştir. Bulgular yapay zeka ve algoritmalarla çalışan robotların insanlar gibi sosyal yaşamda yer aldıkça toplumsal yapıdaki cinsiyetçi eşitsizliklerin oluşturulmasına ve pekiştirilmesine neden olabileceğini göstermektedir (Çıfci ve Şahin Başfıncı, 2020). Bunun en önemli sebeplerinden biri yapay zeka ve algoritmaların mevcut toplumsal yapıdan aktarılan verilerle hareket etmeleridir.

Teknoloji, azalan istihdam olanakları ve düşen ücretler ile düşük ve orta vasıflı işçiler üzerinde çok daha kapsamlı olumsuz etkiler göstermektedir. Yapay zeka ve otomasyon kullanımı ilerlemeye devam ettikçe, bugün otomasyondan korunduğumu düşündüğümüz birçok işin yerini sonunda yapay zeka ve robotların alacağı öngörülmektedir. Yapay zeka ve otomasyonun ilk etapta en çok etkileyeceği işlerde ise ağırlıklı olarak günümüzde kadınlar çalışmaktadır. Burada da yine kadınlar yapay zeka uygulamalarından daha ciddi boyutta etkilenecekler.

SONUÇ

Neredeyse hayatımızın her alanına nüfuz eden yapay zeka bilinçsiz önyargılardan arındırılmış verilerle desteklenmezse mevcut durum daha da kötüleşecektir. Yapay zekada eşit,

demokratik ve adil bir temsiliyet sağlanamazsa yapay zeka sistemleri çözdükleri sorunlardan çok daha fazla yeni sorunlara neden olabilirler. Bu alanda adil bir iş dağılımı ve temsil olmazsa geleceğin dünyasını sadece erkeklerin deneyimleri şekillendirecektir. Bu da mevcut eşitsizlik, cinsiyetçi kültür, cinsiyetçi önyargı ve klişelerin katlanarak artması anlamına gelir. Eşit temsiliyet olmadığı sürece sürekli büyüyen bu endüstride iyi ücretli ve saygın işleri kadınlar kaçırmaya devam edecek ve sadece erkekler bunlara sahip olmaya devam edeceklerdir. Erkeklerin egemen olduğu yapay zekanın da dahil olduğu profesyonel sektörler zaten işgücü piyasasındaki en iyi koşullara sahip sektörlerden oluşmaktadır.

Temsil olmadan, algoritmaları eğitmek için kullanılan önyargılı veri kümeleri, cinsiyetle ilgili klişelerin sürdürülmesine neden olur. Yapay zeka iş gücünün çeşitliliğini artırmak için endüstride ve akademide eşit ve adil temsili teşvik etmediğimiz sürece, tasarım önyargısı, bu cinsiyet klişelerini ve ayrıca renkli insanlar gibi yapay zeka iş gücünde adil bir şekilde temsil edilmeyen diğer kişiler hakkındaki klişeleri yeniden üretmeye devam edecektir.

Mevcut toplumsal cinsiyetçi eğilimleri tersine çevirmek için yapay zekalar tasarlanırken olası her türlü olumsuz etkiler düşünülerek tasarlanmalıdır. Geçmişteki cinsiyetçi önyargılar, cinsiyetçi klişe ve kalıplar ile sorunların devam etmemesi için ona göre verilerle beslenmeli ve tasarlanmalıdır. Böylece yapay zeka toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tamamen yok edecek şekilde tasarlanabilir. Yasaların da bu yönde düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni dijital araçların olumsuz ve kontrolsüz etkilerinden korunmak için, yasal düzenlemeler toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yapılmalıdır. Yarının toplumu inşa edilirken teknolojik araçların adil, eşitlikçi ve demokratik yaşamın güvencesi olacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

KAYNAKÇA

Aktaş, M. (2022) Yapay Zeka ve İnsan Hakları, 2. Uluslararası Yapay Zeka Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 17-18 Eylül, Ankara.

Aktaş, M. (2020) *Bilgi Toplumu Küreselleşme ve Demokrasi*, Bursa: Dora Yayıncılık.

Aktaş, M., Eser, E., Bulduk, B. Ç., (2018) Bilgi İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Cinsiyet, *Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 4 (13): 807-821.

Çifci, B.S. ve Şahin Başfıncı, Ç. (2020) Yapay Zeka Konusunun Toplumsal Cinsiyet Kapsamında İncelenmesi: Mesleklere Yönelik Bir Araştırma, *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 29 (4):183-203.

Duran, C. (2021) Yapay Zeka Temelli Pazarlama: Geleneksel Pazarlamanın Sonu Mu? In: Öykü İyigün, Mustafa K. Yılmaz (eds) *Yapay Zeka Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar*, İstanbul: Beta Kitap.

Göktaş, P. (2021) İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zeka Uygulamaları, In: Öykü İyigün, Mustafa K. Yılmaz (eds) *Yapay Zeka Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar*, İstanbul: Beta Kitap.

Kelleher, J.D. (2019) *Deep Learning*, Boston: MIT Press.

Kraft-Buchman, C., Arian, R. (2021) Artificial Intelligence Recruitment: Digital Dream or Dystopia of Bias?, www.womenatthetable.net, <https://uploads.strikinglycdn.com/files/94e6d2d1-0f00-4161-a8b2->

9cbbbec74f6/AI%20Recruitment-%20Digital%20dream%20or%20dystopia.pdf, (Eriřim Tarihi: 30 Eylöl 2022).

Lütz, F. (2022) Gender equality and artificial intelligence in Europe, Addressing direct and indirect impacts of algorithms on gender-based discrimination, *ERA Forum*, 23:33-52.

Pager, D. ve Shepherd, H. (2008) The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, *Credit, and Consumer Markets*, 34 Ann. Rev. Soc. 181, 182.

Rouhiainen, L. (2020) *Yapay Zeka*, İstanbul: Pegasus.

Russell, S., Norvig, P. (2009) *Artificial Intelligence A modern Approach*, 3rd edition Pearson.

Taylor, K. (2022) Yapay Zekanın Geçmiři ve Geleceęi, İn: Daron Acemoęlu (ed) *Yapay Zekayı Yeniden Tasarlamak*, Çev. Hasan Dölkeleş, İstanbul: Efil Yayınevi.

Töluy, B., Yaęcı, C., Gökçe, İ., Akar, G. (2005) “Yapay Zeka Teknolojilerinin Endüstrideki Uygulamaları”, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı, İstanbul.

UNESCO (2021) Yapay Zekâda Önyargıyı Ařmak, <https://www.unesco.org.tr/home/AnnouncementDetail/4704>, (Eriřim Tarihi: 30 Eylöl 2022).

Walsh, T. (2020) *2062 Yapay Zeka Dünyası*, Çev. Zerin Dirihan, İstanbul: Say.

Yalçın Kayıkçı, M., Kutluk Bozkurt, A. (2018) Dijital Çaęda Z ve Alpha Kuřaęı, Yapay Zeka Uygulamaları ve Turizme Yansımaları, *Sosyal Bilimler Metinleri*, 01: 54-64.